

TALABALARDA ILMIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY JIHA TLARI

Rahmonova Shoxruza Sobirjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti
Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14709597>

Annotatsiya: Dunyoda innovasion rivojlanishning global vazifalaridan biri insonlarda ilmiy tafakkurini shakllantirishdir. Bunda yangi g'oyalar ishlab chiqarish, murakkab jarayonlarda yechim topa bilish, kasbiy faoliyatga ijodiy yondashish, oqilona tavakkalchilikka bo'lgan qobiliyat, kasbiy barkamollik kabi harakatlar nazarda tutiladi. Barcha darajadagi zamonaviy ta'lim amalda bitta asosiy maqsadga ega: insonga o'zlari va atroflaridagi dunyo haqida bilim berish, bu bilimlardan o'zlari va jamiyat manfaati uchun foydalanib yashashga o'rgatish, tanlagan kasblarida shaxsiy imkoniyatlarni ro'yobga chiqarishga hissa qo'shish. Shunga asoslanib, ta'lim olish maqsad emas, balki hayotda muhimroq, strategik maqsadlarga erishish uchun zarur bo'lgan vositadir. Oliy ta'lim zamonaviy jamiyatda muhim rol o'ynaydi. Hozirgi kunda pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishga doir ko'plab amaliy ishlar amalga oshirilmoqda.

Kalit so'zlar: Ta'lim, ilmiy tadqiqot, ilmiy tafakkur, pedagogik, innovatsion, kompetensiya, bilim

Abstract: One of the global tasks of innovative development in the world is the formation of scientific thinking in people. This includes activities such as generation of new ideas, ability to find solutions in complex processes, creative approach to professional activity, ability to take reasonable risks, and professional excellence. Modern education at all levels has practically one main goal: to give people knowledge about themselves and the world around them, to teach them to live using this knowledge for the benefit of themselves and society, to contribute to the realization of personal opportunities in their chosen professions . Based on this, education is not a goal, but a tool necessary to achieve more important, strategic goals in life. Higher education plays an important role in modern society. Currently, a lot of practical work on developing the scientific thinking of students is being carried out in pedagogical higher education institutions.

Key words: Education, scientific research, scientific thinking, pedagogical, innovative, competence, knowledge

Аннотация: Одной из глобальных задач инновационного развития в мире является формирование научного мышления у людей. Сюда входят такие виды деятельности, как генерация новых идей, способность находить решения в сложных процессах, творческий подход к профессиональной деятельности, способность идти на разумный риск и профессиональное мастерство. Современное образование всех уровней преследует практически одну главную цель: дать людям знания о себе и окружающем мире, научить их жить, используя эти знания на благо себя и общества, способствовать реализации личных возможностей в избранном ими мире. профессии. Исходя из этого, образование – это не цель, а инструмент, необходимый для достижения более важных, стратегических целей в жизни. Высшее образование играет важную роль в современном обществе. В настоящее время в педагогических вузах проводится большая практическая работа по развитию научного мышления студентов.

Ключевые слова: Образование, научные исследования, научное мышление, педагогическое, инновационное, компетентность, знание.

Kirish. Hozirgi kunda pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarining ilmiy tafakkurini rivojlantirishga doir ko'plab amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Pedagogik ta'limda zamon va rivojlanish talablari asosida yangicha yondashuvlar usullarini izlash bilan bog'liq holda oliy ta'lim muassasari faoliyatida ilmiy yondoshuv vositasida bilim berish usuli ustuvor bo'lmoqda. Bu usulning amaldagi namunasi sifatida kafedralar qoshida ilmiy tadqiqotlarga asoslangan holda tashkil etilgan "Ilmiy- amaliy muzey", "Ilmiy adabiyotlar kutubxonasi", "Seloksion tajribalar eksperimental maydonlari", "Mintaqaviy tadqiqot markazi", "Pedagogik innovatsiya markazi", "Pedagogik ilmiy tadqiqotlar" markazi, "Kichik maktab"lar, "Kvorking markazi" kabilarning tashkil etilganligini misol qilib keltirish mumkin. Shunday markazlarning tashkil etilishi talabalarining ilmiy tadqiqotlarga asoslangan ilmiy izlanishlarini yo'lga qo'yish, qo'llab-quvvatlash, rag'batlantirishning mamuriy-tashkiliy tomonlariga asos bo'ladi.

Talabalarda ilmiy tafakkurni rivojlantirish fanlararo integratsiya samaradorligini ta'minlash orqali amalga oshadi. Fanlararo integratsiya quyidagi uch tamoyilga asosan kelsak, agar integratsiya samarador berishini istasak, u uch tamoyilga asoslanishi kerak: kontekstualizatsiya, konseptualizatsiya, muammoga asoslangan ta'lim . Ya'ni, talabalar biron-bir loyiha ustida ishlash, yaniki real muammoni tadqiq qilish, unga yechim topish, „ilmiy mahsulot“ yaratish jarayonida turli fanlardan olgan bilimlarini ma'lum bir kontekstga

tadbiq qiladilar. Buni kontekstualizatsiya deb yuritiladi. Ilmiy bilimlar, nazariyalar va hodisalar o'rtasidagi bog'liqliklarni ko'rishni o'rganish jarayoni esa konseptualizatsiya deb yuritiladi. Tabiiyki, bunday loyihalarni bir yoki ikki dars doirasida bajarish imkonsiz, ular uzoqroq muddatga mo'ljallangan bo'ladi va guruh (jamo) bo'lib ishlashni talab qiladi.

Ushbu qarorda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda talabalarida ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish borasidagi tadqiqot ishini amalga oshirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Pedagogik kadrlarning yuksak kasbiy tayyorgarligi ko'p jihatdan oliy ta'lim muassasalarida shakllantirilgan salohiyat, uning ta'limiy ehtiyojlarini qondirish va kasbiy tayyorgarlik darajasiga bog'liq. Shu nuqta nazardan ta'lim tizimni tubdan qayta ko'rib chiqish, professional bilimlarni egallash uchun imkoniyatlarni kengaytirish, yangi sharoitlarda, yangi zamonaviy texnologiyalarda ishlashga qodir, yuksak ilmiy tafakkurga ega mutaxassislarni tayyorlash zarurati yuzaga keldi .

Ilmiy tafakkur kognitiv qobiliyat sifatida quyidagi tarkibiy qismlarga ega:

- muammoni qo'yilishini shakllantirish va rivojlantirish;
- ilmiy savol qo'yilishini shakllantirish;
- gipotezalar shakllantirish;
- tadqiqot materiallarini (artefaktlarni) shakllantirish moslashtirish;
- ma'lumotlar/ dalillarni yaratish;
- ma'lumotlarni/ dalillarni baholash
- xulosalar shakllantirish
- natijalarning tanqidiy tasnifi va etkazilishini o'z ichiga oladi .

Talabalarda ilmiy tafakkurni rivojlantirish fanlararo integratsiya samaradorligini ta'minlash orqali amalga oshadi. Fanlararo integratsiya quyidagi uch tamoyilga asosan kelsak, agar integratsiya samarador berishini istasak, u uch tamoyilga asoslanishi kerak: kontekstualizatsiya, konseptualizatsiya, muammoga asoslangan ta'lim .

„Ilmiy tafakkur“ tushunchasi ilmiy tahlil qilish avvala „tafakkur“ tushunchasini tahlil qilishni taqozo etadi. Tafakkur inson aqliy faoliyatining yuksak shakli hisoblanib, obyektiv voqelikning inson ongida aks etish jarayonini tavsiflaydi. Tafakkur atrof muhitni, ijtimoiy hodisalarni, voqelikni bilish vositasi, inson faoliyatini amalga oshirishning asosiy sharti sifatida ko'riladi. Tafakkur sezgi, idrok, tasavvurga qaraganda voqelikni to'la va aniq aks ettiruvchi yuksak bilish jarayoni hisoblanadi.

Talabalarining ilmiy tafakkurini rivojlantirish mavzusini tadqiq etishda bir qator olimlar izlanishlar olib borganlar. Hususan, insonni aqliy rivojlantirish masalasi kishilik jamiyati taraqqiyotining barcha bosqichlarida mutafakkirlar hamda faylasuf, tarixchi, psixolog va pedagog olimlarning diqqat markazida bo'lib kelgan.

Tafakkurning rivojlanishiga keng imkoniyatlar ochib berishning yo'l-yo'riqlarini R. U. Mamaraimova quyidagicha ko'rsatgan:

- muammoning yuzaga kelishi va fikriy vazifaning shakllanishi;
- vazifa javobini izlash va uni topish;
- ushbu topilgan javobni sub'yektiv yangilikning ochilishi sifatida idrok etish;
- erishilgan javobning to'g'riligini isbotlash uni boshqa kishiga asoslab berish, tushuntirish .

Talabalarda ilmiy tafakkurini rivojlantirish bu faqat ularning ilmiy-tadqiqotchilik faoliyatiga yo'naltirish uchun emas, balki kasbiy-pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish ham zaruriy vazifadir. Oliy ta'lim muassasasini yakunlagan talabalarning ilk mehnat faoliyatini pedagogik bilan boshlab, o'z pedagogik faoliyatida kuzatgan muammo yuzasidan ilmiy-tadqiqot ishi tayyorlashi eng samarali usul hisoblanadi. Yechimi noma'lum bo'lgan muammoni hal etish, o'rganilayotgan obyektga oid qonuniyatlarni amaliyotda foydalanish uchun kashf etish, yangi bilimlarni ishlab chiqish kasbiy-pedagogik faoliyat uchun muhim hisoblanadi.

Talabalarda ilmiy tafakkurning rivojlanishida ilmiy tadqiqot ishlarida ishtirok etish imkoniyati muhim pedagogik shart sharoit hisoblanadi. Talabalarning ta'lim yo'nalishiga mos ravishda ilmiy tadqiqot faoliyatiga jalb etish doimo samarali natija bergan. N. Shermuxamedova ilmiy tadqiqot faoliyatini quyidagi turlarga bo'lib tahlil etadi:

1. Individual ilmiy tadqiqot. Individual ilmiy tadqiqot – yakka tartibda amalga oshiriladigan va kashfiyot yoki innovatsion ixtiro natijalari uchun shaxsan o'zi javob berishi ko'zda tutilgan tadqiqotdir. Individual ilmiy tadqiqotda olimning shaxsiy qiziqishlari doirasida maqsadli faoliyat amalga oshiriladi. Barcha turdagi individual tadqiqot ishida albatta ilm darajasi va tadqiqotchining qiziqishlari doirasi muhim omil bo'ladi.

2. Hamkorlikdagi ilmiy tadqiqot. Ilmiy buyurtma asosidagi maqsadli faoliyat hamkorlikdagi faoliyatdir. Hamkorlikdagi ilmiy tadqiqotda muayyan maqsad va uni amalga oshirishning yo'llari o'zaro birgalikdagi reja asosida olib boriladi. Reja va hisobotlarda jamoaning ishtiroki aniq o'z ifodasini topishi lozim.

Shuningdek, hozirgi kunda dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan fundamental, amaliy, innovatsion tadqiqot dasturlari ham hamkorlikdagi ijod mahsuli bo'ladi, zero, ularda ishlab chiqilgan reja asosida jamoa a'zolarining vazifalari faoliyat turi bo'yicha aniq belgilangan.

3. Texnikaviy ilmiy tadqiqot. Texnikaviy tadqiqot voqelikni amaliy (texnologik) o'zgartirish bilan bog'liqdir. Texnikaviy ijod o'zining psixologik tavsifiga ko'ra, ilmiy ijodga yaqin bo'lsa-da, farqli tomonlarga ham ega. Ular quyidagilarda namoyon bo'ladi. 1. Texnikaviy tadqiqot tafakkurning ko'rgazmali-obrazli va ko'rgazmali-ta'sirchan komponentlariga tayanadi.

4. Texnik tadqiqot jarayoni ixtirochilik, loyihalashtirishda namoyon bo'lib, amaliyot talablariga javob beradigan mexanizmlar, konstruksiyalar ixtirosi va uning natijasi hisoblanadi. Shu ma'noda, texnikaviy tadqiqot ratsional va utilitar xususiyatga ega. Ixtiro qilingan narsa, u mavjud texnik bazis, texnik ravnaq erishgan darajaga tayanadi.

5. Badiiy ijod bilan bog'liq ilmiy tadqiqot. Badiiy ijod voqelikni estetik o'zlashtirish va odamlarning estetik ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liqdir. Uning xususiyatlari garchand, badiiy ijodda mavhum-mantiqiy va ko'rgazmali-ta'sirchan tafakkur ahamiyatga ega bo'lsa-da, asosan ko'rgazmali-obrazli tafakkurga tayanadi. Badiiy ijodning bosh komponenti – insonning ichki kechinmalarining cho'qqisida namoyon bo'ladigan emotsional hodisadir. Badiiy ijod ijtimoiy ongning maxsus shakli – san'atning barcha turlarida amalga oshadi.

6. Pedagogik ilmiy tadqiqot – bu pedagogik jarayonda yangilikni izlash va topishdir. Bunday ijodning birinchi bosqichi – o'zi uchun yangilikni kashf etish, pedagogik vazifalarni hal etishning nostandart vositalarini ishlab chiqishdan iborat. Bunday vositalar avvaldan ma'lum, biroq pedagog tomonidan qo'llanilmagan bo'ladi. Ikkinchi bosqich – nafaqat o'zi uchun, balki boshqalar uchun ham yangilikni kashf etish, ya'ni novatorlikda namoyon bo'ladi. Albatta, ilk ilmiy tadqiqot faoliyatini boshlash jarayonida tadqiqotchida dastlabkim ko'tarinki kayfiyat, o'z tadqiqotlaridan g'ururlanish, istiqbolni belgilash va o'z o'rnida undan ruhlanish kuzatilishi tayin. Bu, shubhasiz ilmiy faoliyat jarayonining dastlabki samaralaridan dalolatdir.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bugungi kunda oliy ta'lim sohasida ilmiy tadqiqotlarni tashkil qilish ta'lim jarayonidagi sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash va jahon andozalariga mos, raqobatbardosh, yuqori saviyali ilmiy mutaxassislar tayyorlashni taqozo etmoqda. Ushbu muammolar yechimini topish, ularni amalda keng qo'llashda aniq vazifalar sifatida bevosita ilmiy tadqiqot jarayonini to'g'ri tashkil qilish, ilg'or innovatsiyalar va

texnologiyalardan unumli foydalanish, ilmiy tadqiqot dasturlarini jahon andozalariga mos holda yanada takomillashtirish, o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalarini amaliyotga joriy etish, texnik vositalaridan, jumladan, masofadan o'qitish usullaridan keng foydalanish kabilarda o'z aksini topmoqda.

Ma'lumki, bugungi kundagi ta'lim tizimi zamonaviy mutaxassislariga bo'lgan talab asosida yaratilgan yangi standartlar va dasturlar doirasidagi ta'lim jaraeni eskirgan uslubda olib borishga yo'l qo'ymaydi. Shu sababli ham hozirda pedagogik innovatsiyani yaxlit murakkab jaraen sifatida qaralib, uning interfaol sifatleri, tarbiyaviy qismlari, funktsional tavsifi va uzviyligi izchil tadqiq qilinmoqda. Bunda fikrlash dizayni metodining imkoniyatlarini ta'lim sohasida qo'llash imkoniyatlarini tadqiq etish pedagogik zarurat hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 20 apreldagi „Ilmiy-metodik va tadqiqot ishlari sifatini oshirish orqali ta'lim tizimini kompleks rivojlantirishni jadallashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida“gi PQ-128-son qarori// <https://lex.uz/docs/-6438903>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 19.04 dagi „Ilmiy va innovatsion faoliyat bilan shug'ullanib kelayotgan iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida“ gi 222-son qarori// <https://lex.uz/uz/docs/-5377538>
3. Sharapov Sh. Ilmiy maktablar — qadriyatlar uzviyligini ifodalovchi model sifatida// <https://edujournal.uz/1068/>
4. Lehrer R., Schauble L. The development of scientific thinking. Handbook of child psychology and developmental science 2.7, 2015. -p. 671-714.
5. Mamaraimova R. U. Tafakkur bilish jarayoni sifatida. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры 2.5 (2022): 126-128.
6. Закирова А.Ф. Магистерская диссертация как научно-педагогическое исследование: учеб, пособие / А. Ф. Закирова, И. В. Манжслей. – Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 2013. – 128 с.
7. Али-Заде А. А. Философское и научное мышление.(Аналитический обзор). Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 8, Науковедение: Реферативный журнал 1, 2022. – С. 28-59.
8. Гоголева И. В. Междисциплинарная интеграция в учебной деятельности студентов вуза в учебном процессе. Глобальный научный потенциал 11, 2014. -с. 44.
9. Mamaraimova R. U. Tafakkur bilish jarayoni sifatida. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры 2.5 (2022): 126-128.

10. Choriyev A. Inson falsafasi. Inson to'g'risidagi falsafiy fikrlar taraqqiyoti. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent, 2007.- B. 45 (407)

